

Шишковський Б. Л.
аспірант,
Університет Короля Данила
<https://orcid.org/0009-0009-7734-1632>

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТУПИКОВОЇ СИТУАЦІЇ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛІКТУ

JEL Classification: K2
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті досліджується визначення тупикових ситуацій через аналіз та систематизацію поняття «корпоративного конфлікту», який є одним із найяскравіших його прикладів. Автор зазначає, що корпоративний конфлікт виникає через розбіжності між учасниками корпоративних відносин, спричинені різницею в інтересах, поглядах або діях, що можуть загрожувати реалізації прав акціонерів або інших зацікавлених сторін. На думку автора, тупикова ситуація є різновидом такого конфлікту, який можна охарактеризувати як стан, коли учасники не можуть дійти згоди через значні розбіжності, що веде до блокування важливих рішень і паралізації діяльності компанії. Така ситуація характеризується неможливістю ефективного здійснення прав акціонерів і може включати порушення економічних інтересів та боротьбу за контроль над ресурсами компанії.

У статті проаналізовано основні ознаки корпоративних конфліктів та тупикових ситуацій, серед яких конфлікти інтересів, нерівномірний розподіл влади та недостатня правова урегульованість та визначеність на рівні відносин між учасниками/акціонерами компанії. Особлива увага приділяється існуючим дослідженням щодо корпоративного конфлікту та його ознак.

У статті підкреслюється важливість інтеграції міжнародного досвіду у вирішення корпоративних конфліктів, що може сприяти підвищенню ефективності управління та стабільності компаній в Україні. Подальші дослідження можуть зосередитися на розробці та систематизації підходів до вирішення тупикових ситуацій, а також розробці нових стратегій, що враховують специфіку українського законодавства та корпоративної культури.

Результати дослідження можуть бути корисними для юристів, менеджерів та інших фахівців, які займаються питаннями корпоративного управління та вирішення корпоративних конфліктів. Особливий інтерес цього дослідження може бути викликаний в компаніях, що здійснюють свою діяльність як спільні підприємства.

Ключові слова: корпоративний конфлікт, корпоративні відносини, тупикова ситуація, учасники, акціонери, корпоративний договір, спільні підприємства.

Annotation. The article examines the definition of deadlocks through the analysis and systematisation of the concept of 'corporate conflict', which is one of its most striking examples. The author notes that a corporate conflict arises due to disagreements between participants to corporate relations caused by differences in interests, views or actions that may threaten the exercise of the rights of shareholders or other stakeholders. In the author's opinion, a deadlock is a type of such conflict, which can be described as a situation where the participants cannot reach an agreement due to significant differences, which leads to blocking of important decisions

and paralysis of the company's activities. Such a situation is characterised by the impossibility of effective exercise of shareholders' rights and may include violation of economic interests and struggle for control over the company's resources.

The article analyses the main features of corporate conflicts and deadlocks, including conflicts of interest, uneven distribution of power and insufficient legal regulation and certainty at the level of relations between company participants/shareholders. Particular attention is paid to the existing research on corporate conflict and its features.

The article emphasises the importance of integrating international experience into the resolution of corporate conflicts, which can contribute to the efficiency of management and stability of companies in Ukraine. Further research could focus on the development and systematisation of approaches to resolving deadlocks, as well as the development of new strategies that take into account the specifics of Ukrainian legislation and corporate culture.

The results of the study may be useful for lawyers, managers and other professionals involved in corporate governance and corporate conflict resolution. This study may be of particular interest to companies operating as joint ventures.

Keywords: corporate conflict, corporate relationship, deadlock, participants, shareholders, shareholders agreement, joint ventures.

Вступ

Незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує розвивати свою економіку. Бізнес продовжує шукати та застосовувати нові підходи до розвитку. З'являється все більше прикладів компаній-синергії, створених завдяки спільним зусиллям різних партнерів. Це особливо помітно в оборонно-промисловому комплексі, де держава активно просуває ідею спільних підприємств з міжнародними оборонними компаніями.

Окремим питанням є те, що за останні 10 років в Україні активно реформувалося законодавство, яке регулює відносини між учасниками/акціонерами. Запроваджено нові інструменти та активно досліджуються різні проблемні питання, що виникають у корпоративних відносинах, одним із яких є попередження та вирішення корпоративних конфліктів.

Проблематика корпоративних конфліктів у юридичній науці неодноразово підіймалася та досліджувалася. Однак, визначенню «тупикових» ситуацій не було достатньої уваги. Тому, систематизації наявних точкових досліджень та деталізації визначення «тупикових ситуацій», могло б сприяти практичному вирішенню такого роду корпоративних ситуацій. Зазвичай тупикова ситуація розглядалася разом із загальними питаннями корпоративних конфліктів, зокрема, «корпоративний конфлікт» постало предметом дослідження таких науковців як Ю. М. Жорнокуй, О. І. Бочарова, А. В. Чайковська, П. С. Борцевич, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький, О. М. Вінник, Н. Я. Кунтий, О. Б. Денис, О. А. Лаговська, І. І. Шайдецька. Деякі вчені, такі як Л. М. Дорошенко та Т. Б. Штим окремо торкалися саме поняття «тупикової» ситуації.

В рамках даного дослідження увага буде зосереджена на систематизації та визначенні «тупикової» ситуації в контексті корпоративних конфліктів. Це дозволить у майбутньому більш детально підійти до подальших етапів комплексного аналізу систематизації видів та механізмів усунення «тупикової» ситуації як виду корпоративного конфлікту.

Метою статті є визначення «тупикової» ситуації (deadlock) як одного з видів корпоративного конфлікту та його ключових ознак.

Результати

В рамках дослідження поняття «тупикової» ситуації, в першу чергу, слід звернутися до конфліктологічної науки, предметом якої, в тому числі, є дослідження питання «правового конфлікту».

Відповідно до тлумачного словника української мови під конфліктом слід розуміти зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів, серйозні розбіжності, гостру суперечку [7].

На рівні законодавства України термін «конфлікт» був визначений у Державному стандарті соціальної послуги медіації, який означає розбіжності, протилежність інтересів сторін, відмінна позиція двох або більше суб'єктів/осіб щодо будь-яких питань, у зв'язку з якими одній зі сторін чи обом сторонам може бути завдано моральної та/або матеріальної шкоди, іншим чином порушено їхні права та/або інтереси [3]. Інші визначення «конфлікту» на рівні законодавства України, які були б застосовні в контексті визначення «тупикової» ситуації, відсутні.

Слід зауважити, що А. В. Чайковська зауважує, що у вищенаведеному випадку ототожнюється конфлікт і спір. Однак, на думку науковця, вбачається за доцільне розмежування понять конфлікт і спір [10, с. 18].

Ю. М. Жорнокуй у своїй праці «Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах», детально дослідив теоретико-методологічні засади вивчення конструкції «корпоративний конфлікт», поняття та правову природу корпоративного конфлікту, його ознаки, класифікацію, структуру, підстави виникнення та припинення.

Ю. М. Жорнокуй зазначає, що відсутність у цивільному законодавстві України офіційного визначення терміну «корпоративний конфлікт» має як негативні, так і позитивні сторони. З одного боку, це є недоліком, але з іншого – це дає можливість науковцям проявляти ініціативу у проведенні досліджень та висловлювати власні погляди на цю тему [6, с. 58].

Відповідно до Е. О. Юрій та М. В. Карвацький, наслідком порушення балансу інтересів акціонерів є виникнення корпоративних конфліктів. Науковці зазначають, що у вузькому розумінні корпоративний конфлікт можна визначити як наявність істотних розбіжностей, що виникають усередині товариства між його учасниками (акціонерами), а також між учасниками (акціонерами) і самим товариством в особі його органів управління. Е. О. Юрій та М. В. Карвацький вказують, що економічна основа будь-якого корпоративного конфлікту впливає з природи акціонерної власності, метою якої є привласнення частини матеріальних благ на частку корпоративних прав у вигляді дивідендів, частки прибутку та зростання ринкової вартості акції. Відсутність задоволення інтересу акціонера стає причиною майбутнього назрівання корпоративного конфлікту [12, с. 208].

В своєму дослідженні Н. Я. Кунтий щодо довгострокових інтересів учасників акціонерних відносин як однієї з причин корпоративних конфліктів визначає, що для аналізу проявів протистояння в середовищі підприємства застосовуються поняття корпоративного конфлікту або конфлікту інтересів. На думку Н. Я. Кунтий, конфлікт інтересів (корпоративний конфлікт) – це суперечності учасників корпоративних відносин щодо стратегічних та поточних питань функціонування товариства, а також дисгармонія між їхніми особистими інтересами та адміністративними, службовими повноваженнями. Часто виникають ситуації, коли окремі учасники корпоративних відносин (чи їх група) використовують свої владні функції для досягнення особистих цілей і задоволення власних потреб та інтересів за рахунок ресурсів компанії, що в свою чергу викликає незадоволення інших учасників і в підсумку веде до конфлікту [8, с. 45-46].

В статті О. Б. Денис щодо суті та специфіки корпоративних конфліктів підсумовує, що останні є соціальним явищем, що виникає в економічних відносинах. Як соціальне явище корпоративний конфлікт є результатом дій, що виникають унаслідок загострення протиріч суб'єктів суспільних відносин, які володіють різними інтересами та владою, у ситуаціях, коли одночасне задоволення інтересів сторін є взаємовиключним [2, с. 14].

Вивчаючи поняття корпоративний конфлікт О. А. Лаговська та І. І. Шайдецька дійшли висновку про можливість виокремлення трьох основних груп щодо розуміння відтчизняними науковцями останнього:

- це істотні розбіжності між учасниками товариства і самим товариством в особі його органів управління та посадових осіб, а також між учасниками товариства;

- порушення норм чинного законодавства, статуту чи внутрішніх документів товариства, прав учасника чи групи учасників, позови до товариства, його органів управління чи по суті рішень, які вони ухвалювали;
- боротьба суб'єктів корпоративних відносин за матеріальні та нематеріальні ресурси товариства із використанням усіх наявних у них інструментів та методів впливу [9, с. 172].

Корпоративний конфлікт О. А. Лаговська та І. Г. Шайдецька визначають як конфлікт інтересів між суб'єктами корпоративних відносин, що мають прямий вплив на бізнес, та зацікавленими особами, які мають опосередкований вплив на бізнес, за матеріальні та нематеріальні ресурси підприємства, що спричинено різними групами корпоративних інтересів [9, с. 173].

А. В. Чайковська визначає корпоративний конфлікт як вид корпоративних відносин, що виникає у зв'язку з порушенням або створенням загрози порушення прав та/або інтересів учасників корпоративних відносин, за умови здійснення активних дій з боку учасника, права та/або інтереси якого порушенні або існує загроза їх порушення, з метою захисту своїх прав та/або інтересів [10, с. 51].

Повертаючись до праці Ю. М. Жорнокуй, слід відзначити, що науковець визначає корпоративний конфлікт як юридичну перешкоду у здійсненні корпоративних прав слід вважати юридичним станом, в якому перебувають учасники різних корпоративних правовідносин, під час якого унеможлиблюється, або ставиться під загрозу здійснення цих прав, або є об'єктивні причини вважати цей наслідок реальним породженням певних дій з боку різних осіб. У свою чергу, такий юридичний стан, по-перше, створює інші, відмінні від регулятивних корпоративних, правовідносини; по-друге, є тимчасовим, що припиняється при реалізації тих прав, яких набуває акціонер у цих інших правовідносинах [6, с. 61].

Таким чином, Ю. М. Жорнокуй запропонував наступний логічний зв'язок понять для виявлення сутності такого правового явища, як корпоративний конфлікт: *«дії (правомірні або неправомірні), що створюють загрозу для здійснення прав акціонерів → юридичні перешкоди, що постають внаслідок цих дій → юридичний стан → правовідносини, які покликані розв'язати корпоративний конфлікт (відгалуження від регулятивних корпоративних правовідносин)»* [6, с. 61].

На нашу думку, корпоративний конфлікт – це суперечка між учасниками корпоративних відносин, що виникає через розбіжності в інтересах, поглядах або діях, що, в свою чергу, створюють загрозу для здійснення прав акціонерів або інших учасників. Слід зауважити, що корпоративний конфлікт є комплексною ситуацією, яка може включати порушення прав, економічних інтересів та боротьбу за ресурси компанії, в тому числі, такий конфлікт може відбутися на різних рівнях корпоративних відносин.

В свою чергу, «тупикова» ситуація є яскравим прикладом корпоративного конфлікту. Тому, її визначення на теоретико-засадничому рівні є вкрай необхідно.

Як зазначає Л. М. Дорошенко, в основі корпоративних конфліктів, як правило, лежать протиріччя між інтересами менеджменту компанії та її кінцевих бенефіціарів, акціонерів і управлінців, мажоритарних та міноритарних акціонерів [5, с. 377].

Л. М. Дорошенко визначає, що так званий «дедлок» (від англ. «deadlock» – тупик, безвихідь) – це стан, конфліктна ситуація, коли засновники корпоративних підприємств, відносини між якими є антагоністичними, не можуть розв'язати цю конфліктну ситуацію, тому що первісно все поділили порівну, тобто володіють рівною кількістю голосів. Якщо в інших конфліктах можна було заздалегідь передбачити можливість настання негативного сценарію всередині товариства для його учасників, то в товаристві, де з часом має місце дедлок, він є неочікуваним, ніхто з учасників не готовий до такого розвитку сценарію та не передбачав ситуації, що виникла [4, с. 45].

Серед прикладів тупикових ситуацій можна виділити найпоширеніший, на який також звертає увагу Т. Б. Штим, а саме ситуацію, за якої у жодного з акціонерів (або у жодної групи акціонерів) не вистачає голосів для прийняття рішення з будь якого ключового питання [11, с. 85-86]. Такі ситуації

мають місце, до прикладу, у випадку якщо в учасників товариства однакова кількість голосів по 50% у кожного, і вони не можуть дійти згоди з важливого питання для здійснення операційної діяльності товариства. За такої обставини діяльність товариства може бути паралізована. В якості іншого прикладу Штим Т. Б. розглядає ситуацію, коли товариство не може отримати одноголосного схвалення з питання, який відповідно до статуту товариства вимагає одноголосності [11, с. 86].

Варто зазначити, що це не єдині приклади виникнення тупикових ситуацій. Насправді, в бізнес практиці тупикові ситуації можуть виникати як на операційному рівні між директорами чи між директором(ами) та учасниками товариства, так і на стратегічному рівні між учасниками товариства.

Такі ситуації можуть бути внаслідок різних дій, до прикладу, голосування кожним учасником, що володіє рівною кількістю голосів, за своє рішення, блокування іншого рішення, де вимагається одноголосність або кваліфікована більшість для прийняття рішення (так звані «зарезервовані питання» від англ. «reserved matters»), уникнення участі в засіданнях.

Додатково, в практиці до прикладів тупикових ситуацій відносять невиконання однієї із сторін корпоративного чи акціонерного договору взятих на себе зобов'язань, до прикладу, ненадання фінансування чи забезпечення укладання необхідних операційних договорів. Порухення таких зобов'язань може стати підставою для застосування в подальшому інструментів вирішення тупикових зобов'язань, в тому числі шляхом викупу. Водночас, в таких випадках передбачені окремі особливості вирішення таких тупикових ситуацій.

Однак, найбільше це питання актуальне для так званих спільних підприємств (від англ. «joint venture»), де найчастіше є два або більше партнерів з різними інтересами. В основі будь-якої співпраці, де багато питань вирішуються за домовленістю, лежить те, що між сторонами виникатимуть проблеми, коли згоди не вдасться досягти легко або швидко.

Саме тому ознакою добре структурованого спільного підприємства або альянсу є наявність систем, які дозволяють вирішувати ці питання полюбовно і конструктивно в інтересах такого підприємства. Наприклад, в рамках рамкова Міжнародної організації зі стандартизації для спільних ділових відносин вимагає, щоб спільна управлінська команда – наприклад, правління спільного підприємства або управлінський комітет альянсу – визначила, запровадила і підтримувала процес «вирішення питань» в рамках договірних зобов'язань щодо співпраці [13]. Цей процес повинен виявляти, розглядати і вирішувати питання якнайшвидше і на відповідному рівні, а також передбачати процедуру ескалації, якщо це доречно.

Однак, незважаючи на всі зусилля партнерів, можуть траплятися випадки, коли питання перестане бути просто операційною проблемою і призводить або загрожує призвести до тупикової ситуації у відносинах між сторонами – нездатності сторін (або їхніх представників) домовитися про стратегію або інші важливі рішення, що впливають на діяльність підприємства. Ця нездатність може бути зумовлена справжніми розбіжностями між сторонами щодо важливого бізнес-питання або фундаментальним розривом їхніх стосунків [14, с. 300].

Отже, на нашу думку, тупикова ситуація як різновид корпоративного конфлікту – це стан, при якому учасники корпоративних відносин не можуть досягти згоди через глибокі розбіжності в інтересах або поглядах, що призводить до блокування прийняття важливих рішень та паралізації діяльності компанії. Така ситуація характеризується неможливістю ефективного здійснення прав акціонерів, а також може включати порушення економічних інтересів та боротьбу за контроль над ресурсами компанії.

Як Л. М. Дорошенко, так і С. В. Бобровник, у своїх дослідженнях стверджують, що для конфлікту як правового явища характерними є такі ознаки:

- конфлікт порушує або перешкоджає суб'єктам реалізовувати свої інтереси;
- конфлікт завжди має двосторонній характер, який, як правило, характеризується асиметрією суб'єктів, наявністю домінуючої та підпорядкованої сторони;

- передумовою виникнення конфлікту є соціальні протиріччя (порушення заборон, невиконання зобов'язань, зловживання правами, відсутність взаємоповаги до іншої сторони, недобросовісна конкуренція тощо);
- залежно від походження та змістовно-функціональних особливостей конфлікт може сприяти стабілізації суспільства, розвитку нових суспільних відносин або призводити до дестабілізації, деструкції; конфлікт є процесом, що має суб'єктивно-об'єктивний характер, де суб'єктивною складовою є поведінка суб'єктів, а об'єктивною – соціальні протиріччя [1, с. 180-181; 4, с. 379-380].

Ю. М. Жорнокуй серед ознак корпоративного конфлікту виділяє наступні:

- корпоративний конфлікт виникає з приводу як протиправних, так і правомірних дій з боку інших учасників корпоративних правовідносин або сторонніх осіб;
- корпоративний конфлікт являє собою юридичну перешкоду, що негативно відбивається на корпоративних правах та/або корпоративних інтересах осіб, унеможливаючи їх здійснення або створюючи загрозу для цього в подальшому;
- корпоративний конфлікт як такий є певним станом корпоративних правовідносин, на які чинить вплив, породжуючи охоронні правовідносини;
- охоронні правовідносини виникають як реакція з боку законодавця на подібні ситуації і не вимагає узгодженої волі сторін корпоративних правовідносин;
- корпоративний конфлікт потребує розв'язання за допомогою тих правових механізмів, які передбачені в законі та/або у договорі між акціонерами;
- прагнення зазначеного шляху подолання корпоративного конфлікту існує з боку всіх його учасників;
- у разі недосягнення цієї мети означеними способами корпоративний конфлікт переходить в наступну стадію – корпоративного спору [6, с. 71].

Відповідно, тупикова ситуація як така, що є видом корпоративного конфлікту має схожі ознаки, зокрема, на нашу думку, до основних ознак «тупикової» ситуації слід віднести:

- тупикова ситуація порушує або перешкоджає суб'єктам реалізовувати свої інтереси;
- в окремих випадках тупикова ситуація може зупиняти або перешкоджати здійсненню юридичної особою звичайної господарської діяльності;
- передумовою виникнення тупикової ситуації є наявність в одного із суб'єктів відносин можливості блокувати прийняття рішення або виконувати свої зобов'язання. Такі дії можуть бути як протиправні, так і правомірні;
- корпоративний конфлікт потребує розв'язання за допомогою тих правових механізмів, які передбачені в законі та/або у договорі між учасниками/акціонерами.

Висновки

Аналіз корпоративних конфліктів, зокрема, тупикових ситуацій, демонструє їхню значущість у контексті корпоративних відносин та управління. Тупикові ситуації як різновид корпоративного конфлікту характеризуються порушенням інтересів учасників та можливістю блокування рішень, що може призвести до блокування діяльності компанії. Вони можуть виникати як на операційному, так і на стратегічному рівнях, і часто пов'язані з рівноправним розподілом голосів або необхідністю одноголосного прийняття рішень.

Важливість розуміння та вирішення тупикових ситуацій особливо актуальна для спільних підприємств, де різні партнери можуть мати суперечливі інтереси. Ефективне управління такими конфліктами вимагає наявності чітких правових механізмів, передбачених законодавством та корпоративними або акціонерними договорами. Це включає використання інструментів, таких як медіація, арбітраж або реструктуризація управління, для подолання тупикових ситуацій.

Подальші дослідження в цій сфері можуть зосередитися на розробці більш глибокому дослідженні класифікації видів тупикових ситуацій, юридичних механізмів для попередження та вирішення тупикових ситуацій, а також прогалин в українському законодавстві та пропозицій щодо їх вирішення, що сприятиме стабільності та ефективності корпоративного управління та розвитку економічних відносин.

Список використаних джерел:

1. Бобровник С. В. Компромiс i конфлікт у праві: антрополокомунікативний підхід до аналізу: монографія. Київ: Юридична думка, 2011. 384 с.
2. Денис О. Б. Суть та специфіка корпоративних конфліктів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 17. С. 12 – 14.
3. Державний стандарт соціальної послуги медіації. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1160-24/ed20240829#n15> (дата звернення: 11.03.2025).
4. Дорошенко Л. М. Способи усунення дедлока як різновиду корпоративних конфліктів. Правничий часопис. 2019. №1. С. 45–54.
5. Дорошенко Л. М. Договори в корпоративному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2023. 583 с.
6. Жорнокуй Ю. М. Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2016. 476 с.
7. КОНФЛІКТ - тлумачення, орфографія, новий правопис онлайн. СЛОВНИК - тлумачний словник української мови, орфографічний словник онлайн. URL: <https://slovnuk.ua/index.php?swrd=конфлікт> (дата звернення: 11.03.2025).
8. Кунтий Н. Я. Аналіз довгострокових інтересів учасників акціонерних відносин як однієї з причин корпоративних конфліктів. Економіка та держава. 2012. №12. С. 45 – 47.
9. Лаговська О. А. Корпоративні конфлікти та інформаційна асиметрія: причини і шляхи подолання. Економічний аналіз: збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. 2016. № 1. Том 26. С. 170 – 178.
10. Чайковська А. В. Правове врегулювання корпоративних конфліктів у товариствах з обмеженою відповідальністю. Академічні Тексти України. URL: <https://uacademic.info/ua/document/0420U101411#!> (дата звернення: 11.03.2025).
11. Штим Т. Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 242 с.
12. Юрій Е. О., Карвацький М. В. Організаційне забезпечення запобігання виникненню корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах. Економіка та управління підприємствами. 2014. С. 207 – 213.
13. ISO - International Organization for Standardization. URL: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:44001:ed-1:v1:en> (дата звернення: 11.03.2025).
14. Ian Hewitt, James Parkes, Simon Howley. Hewitt on Joint Ventures, 8th Edition. 8th ed. London : Thomson Reuters, trading as Sweet & Maxwell, 2025. 915 p.